

Revista de Ciencias Sociales

Depósito legal ppi 201502ZU4662
Esta publicación científica en formato
digital es continuidad de la revista impresa
Depósito Legal: pp 197402ZU789
● ISSN: 1315-9518 ● ISSN-E: 2477-9431

Universidad del Zulia. Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Vol. XXXII, Núm 1
ENERO-MARZO, 2026

Revista de Ciencias Sociales

Esta publicación científica en formato
digital es continuidad de la revista impresa
Depósito Legal: pp 197402ZU789
ISSN: 1315-9518

Factores determinantes del potencial económico del distrito Magdalena, en Perú

Sánchez Pantaleón, Alex Javier*
Revilla Bueloth, Maritza**
Morante Dávila, Manuel Antonio***
Puscan Visalot, Jhunniors****

Resumen

El desarrollo económico de una región se basa en una combinación de factores, que incluyen políticas gubernamentales, educación, capacitación, infraestructura, recursos naturales y un entorno empresarial favorable. El objetivo de esta investigación fue analizar los factores determinantes del potencial económico del distrito de Magdalena, Perú, mediante una evaluación diagnóstica y la identificación de estos factores a través de análisis descriptivos y análisis factorial, complementados con un modelo de ecuaciones estructurales. Los resultados indican que ciertas áreas requieren fortalecimiento, como la investigación y el desarrollo. Además, los factores más significativos para el distrito son la preservación y conservación de los recursos arqueológicos y su valor cultural. Asimismo, se debe priorizar la retención de talento y las redes de colaboración en el distrito. En conclusión, los factores agrupados identificados en la investigación deben considerarse para integrar eficazmente al distrito en mercados más amplios dentro de un entorno económico dinámico y resiliente.

Palabras clave: Factores determinantes; potencial económico; economía; desarrollo; calidad de vida.

* Doctor en Gestión Pública y Gobernanza. Docente Investigador en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, Chachapoyas, Amazonas, Perú. E-mail: alex.sanchez@untrm.edu.pe ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5708-272X>

** Doctora en Ciencias del Desarrollo Social. Docente Investigadora en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, Chachapoyas, Amazonas, Perú. E-mail: maritza.revilla@untrm.edu.pe ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8275-8696>

*** Magister en Administración con mención en Gerencia Empresarial. Docente Investigador en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, Chachapoyas, Amazonas, Perú. E-mail: manuel.morante@untrm.edu.pe ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3098-9019>

**** Economista. Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, Chachapoyas, Amazonas, Perú. E-mail: jhunniors.puscan.epg@untrm.edu.pe ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-5646-2900>

Determinant factors of the economic potential of Magdalena District, Peru

Abstract

The economic development of a region is based on a combination of factors, including government policies, education, training, infrastructure, natural resources, and a favorable business environment. The aim of this research was to analyze the determinant factors of the economic potential of the Magdalena district, Peru, by conducting a diagnostic assessment and identifying these factors through descriptive analysis and factor analysis, complemented by a structural equation model. The findings indicate that certain areas need strengthening, such as research and development. Additionally, the most significant factors for the district are the preservation and conservation of archaeological resources and the value of cultural significance. Furthermore, talent retention and collaborative networks in the district should be prioritized. In conclusion, the grouped factors identified in the research must be considered to effectively integrate the district into broader markets within a dynamic and resilient economic environment.

Keywords: Determinant factors; economic potential; economy; development; quality of life.

Introducción

El estudio de los factores determinantes del potencial económico en el distrito de Magdalena en Perú es necesario para comprender las dinámicas que influyen en el desarrollo local y las oportunidades de crecimiento sostenible. A lo largo del tiempo, diferentes investigaciones han abordado este tema desde diversas perspectivas, analizando cómo factores económicos, sociales, ambientales y de infraestructura, impactan en el bienestar de las comunidades y en la capacidad de las regiones para mejorar su nivel de vida y competitividad.

Pérez et al. (2021), cuantificaron el potencial económico de diversos municipios y ofrecieron una estructura sólida para la planificación y ejecución de políticas de desarrollo territorial, con el objetivo de fomentar un crecimiento económico más eficiente, teniendo en cuenta que abre las puertas para un crecimiento equitativo (Sansores y Navarrete, 2018; Duche-Pérez et al., 2025; Reyes-Ortiz y Martín-Fiorino, 2025). De la misma manera, considerar la importancia de la variable ambiental en el desarrollo de las comunidades (Vicente y

Ruiz, 2001), puesto que, cuando un elemento presenta altos valores en el mercado, justifican su explotación (Ruiz et al., 2017), de tal manera que se ve en la necesidad de optar por tecnologías y equipamiento, teniendo en cuenta su costo de producción (Meza y Laura, 2023).

Maguiña-Maza et al. (2021), abordaron el análisis del potencial agronómico, productivo y económico, destacando cómo los factores agronómicos y productivos pueden influir directamente en el rendimiento económico de las zonas rurales. También, se presenta la importancia de poseer participación en el mercado nacional y no mantenerse solamente en el mercado rural (Soto-Muciño et al., 2018). Por otra parte, desde una perspectiva turística, la disponibilidad de infraestructura adecuada y de servicios básicos como el suministro de agua (Mac-Veigh, 1969), contar con un análisis de viabilidad previo y la innovación (Arias y Caro, 2023), son importantes para sostener cualquier esfuerzo de crecimiento económico en una determinada comunidad.

La actividad emprendedora es parte del potencial económico que puede tener una comunidad debido a que genera algunos puestos de trabajo y diversificación productiva

(Soria-Barreto et al., 2021; Neme et al., 2021), junto con un capital humano capacitado (Peña et al., 2021), como producto de la planificación, el direccionamiento, la educación financiera y el entorno (Chávez et al., 2023).

Sandrea et al. (2006), mencionan que las condiciones macroeconómicas y financieras afectan negativamente las decisiones de inversión en el sector privado, señalando la inflación y la devaluación como los principales obstáculos para el crecimiento económico. Asimismo, la capitalización de mercado, el nivel de ingresos y el desarrollo del sector bancario, pueden influir en el crecimiento económico sin necesidad de depender de su capacidad productiva interna (Villaroel y Jordán, 2023). Además, la variación en la productividad mantiene relación con la evolución de la asociatividad entre el capital/trabajo y la eficiencia de la inversión (Jiménez, 2011), teniendo en cuenta el tipo de racionamiento crediticio existente en el mercado financiero (Larrán et al., 2010).

El problema central de la investigación radica en comprender de qué manera los factores determinantes contribuyen al potencial económico del distrito de Magdalena, ubicado en la región Amazonas, Perú. Ante la falta de estudios y estrategias efectivas en el desarrollo económico del distrito, la investigación está dirigida a identificar y analizar los factores determinantes que contribuyen al potencial económico del distrito. Para ello, se realizó un diagnóstico de la situación actual del distrito para, posteriormente, identificar aquellos factores más determinantes del potencial económico del distrito de Magdalena.

1. Fundamentación teórica

Las teorías del crecimiento económico explican cómo las economías expanden su capacidad productiva a lo largo del tiempo (Cheng y Tang, 2024). El modelo de Solow (1956), destaca la importancia de la acumulación de capital y el progreso tecnológico como motores del crecimiento; mientras que Romer (1990), introduce la

innovación endógena y el conocimiento como factores clave. El capital físico, trabajo y capital humano, son motores que potencian el crecimiento económico (Fabozzi et al., 2022); no obstante, se debe tener en cuenta la estructura de capital y tiempo, dado que influyen en el predominio de sistemas productivos dedicados a la extracción y plantación (Labarca y Panchana, 2022).

La adopción de tecnologías avanzadas y la inversión en innovación incrementan la productividad, reducen costos operativos y permiten a las empresas competir en mercados globales (Hasan et al., 2024; Duche-Pérez et al., 2025). Estudios muestran que economías que invierten en I+D tienden a crecer más rápidamente al introducir mejoras continuas en productos y procesos (Zhu, J. 2024). La infraestructura de transporte, energía y telecomunicaciones facilita el crecimiento económico (Ye y Zeng, 2024). Mejores carreteras, redes de transporte y acceso a electricidad reducen los costos de transacción y mejoran la conectividad de las empresas con los mercados, fomentando la inversión privada, aliviando los obstáculos logísticos y mejorando la competitividad (Zhang et al., 2023).

La formación de una fuerza laboral altamente calificada impulsa la creación de nuevas tecnologías y mejora la eficiencia empresarial (Zhu, L. 2024). Países y regiones con una mejor educación suelen tener tasas más altas de innovación, atracción de inversiones y crecimiento económico, lo que subraya la importancia de políticas educativas sólidas (Belderbos et al., 2022). La disparidad en la distribución de recursos puede limitar el desarrollo integral y generar tensiones sociales, impidiendo un crecimiento inclusivo y sostenible que beneficie a toda la población (Ma et al., 2024).

La estabilidad política y la gobernanza brindan confianza empresarial y la atracción de inversiones (Garg et al., 2024). La seguridad política y la estabilidad institucional fomentan un entorno propicio para los negocios (Ochi y Saidi, 2024); políticas públicas coherentes y efectivas incentivan la inversión y el

crecimiento económico (Cheng et al., 2024).

La gestión sostenible asegura que la utilización de recursos naturales no comprometa el bienestar futuro, promoviendo un desarrollo que beneficie tanto a la economía actual como a las generaciones venideras (Bin, 2024; Qamruzzaman y Karim, 2024). La inversión en investigación y desarrollo (I+D) genera la creación de conocimiento y la innovación, lo que impulsa a que las regiones puedan mejorar su competitividad, impactando positivamente en su potencial económico, y permite a las empresas adaptarse a las demandas del mercado, desarrollando soluciones innovadoras (Temitope et al., 2022; Kuang et al., 2023; Danish et al., 2023).

El acceso a mercados internacionales y locales proporciona a las empresas oportunidades para expandirse y diversificarse (Yang et al., 2022). Las políticas comerciales que facilitan este acceso son empleadas para maximizar el crecimiento económico y aprovechar las ventajas competitivas (Temel y Forsman, 2022).

En este sentido, se entiende el crecimiento económico como un proceso multidimensional donde confluyen factores económicos, sociales, políticos y tecnológicos. Una economía sostenible y equitativa solo es posible si se invierte simultáneamente en conocimiento, innovación, infraestructura y capital humano, en un entorno institucional estable que promueva el bienestar colectivo y fomente la competitividad a largo plazo.

2. Metodología

2.1. Área de estudio

Magdalena está ubicada en la provincia de Chachapoyas, Perú (6°22'22" Sur 77°54'6" Oeste). Abarca una superficie de 135.47 km² y tiene una población estimada mayor a 900 habitantes (Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2022) y se encuentran ubicados donde la montaña baja hacia las orillas del río Utcubamba. La actividad económica principal de la comunidad se basa

en la agricultura y el turismo.

2.2. Aspectos metodológicos

La investigación adoptó los métodos deductivo, analítico, sintético y documental. El diseño de la investigación fue no experimental y de corte transversal, pues el estudio se llevó a cabo durante el año 2024; asimismo, la investigación se sitúa en nivel básico y explicativo.

Se aplicó una metodología que consta de 3 etapas. La primera, caracterizada por un análisis descriptivo de los factores determinantes del potencial económico del distrito, identificando patrones y tendencias en las variables. La segunda etapa, enfocada en un análisis factorial para reducir la dimensionalidad de los datos y agrupar las variables en factores subyacentes que explicaron de manera más eficiente la variable observada, aplicándose pruebas de medida de *Kaiser-Meyer-Olkin* de adecuación de muestreo, prueba de esfericidad de *Bartlett*, matrices anti-imagen y matrices de componentes rotados (Wang et al., 2013; Hajilary et al., 2018; Escobar et al., 2019; Velandia et al., 2022).

La tercera etapa, desarrollada por un análisis de ecuaciones estructurales (SEM), donde se evaluaron las relaciones causales entre las variables latentes identificadas y se determinó el impacto directo e indirecto de los factores sobre el potencial económico del distrito, aplicando pruebas de bondad de ajuste a nivel de ecuación y, en general, también el criterio de información de Akaike y Bayesiano (Ullah et al., 2022; Nigatu et al., 2024; Ren et al., 2024).

2.3. Datos

Los datos fueron recolectados mediante un cuestionario realizado en agosto de 2024 a 114 pobladores del distrito de Magdalena en Perú, recopilando información primaria sobre la perspectiva que poseen sobre los recursos

naturales, infraestructura, capacidades productivas, mercado y demanda, entorno empresarial, desarrollo social, innovación y tecnología, capital humano, estabilidad política y económica, capital social y redes y recursos arqueológicos en una escala que parte desde el valor mínimo (1) a un valor máximo (5).

3. Resultados y discusión

Las áreas de oportunidad de potencial

económico se representaron mediante factores importantes, como se muestra en la Tabla 1. Se identificaron aquellos con valores críticos, destacando que los servicios básicos obtuvieron la mayor valoración promedio, lo cual indicaba una cobertura casi completa en términos de disponibilidad de agua, electricidad y salud. Sin embargo, también se detectaron deficiencias significativas en estos servicios, y se observó una disparidad en la evaluación de diferentes grupos de la población, lo que reflejaba una desigualdad en el acceso de estos.

Tabla 1
Diagnóstico de los factores del potencial económico del distrito de Magdalena

Factor	Mean	Std. Dev.	Factor	Mean	Std. Dev.
Disponibilidad y calidad de recursos	2.50	0.978	Adopción de nuevas tecnologías	2.33	0.963
Sostenibilidad de explotación de recursos	2.42	0.929	Educación y formación	2.63	0.647
Transporte y comunicaciones	2.63	1.013	Retención del talento	2.79	0.884
Servicios básicos	3.17	1.050	Seguridad y estabilidad política	2.88	0.797
Tecnología y equipamiento	1.79	0.932	Gestión de riesgos	2.33	0.816
Capacitación laboral	1.71	0.859	Redes de colaboración	2.29	0.690
Demanda de productos y servicios	2.25	0.676	Cultura empresarial	2.25	0.442
Acceso a mercados	2.21	0.833	Valor y significado cultural	2.46	0.779
Regulación y políticas públicas	2.17	1.007	Conservación de recursos arqueológicos	2.04	0.624
Apoyo a emprendedores	2.00	0.834	Infraestructura y accesibilidad	2.29	0.806
Calidad de vida	2.54	0.721	Desarrollo y gestión del turismo	2.29	0.859
Participación comunitaria	2.75	0.794	Participación y beneficios económicos	2.88	0.797
Investigación y desarrollo	1.63	0.576			

Fuente: Elaboración propia, 2024.

La retención del talento fue percibida en un nivel moderado por la población, sugiriendo que, si bien no había una fuga considerable de capital humano, tampoco se optimizaba su potencial al máximo. En cuanto a la seguridad y estabilidad política, la percepción de los pobladores indicaba niveles bajos con una tendencia a ser considerada moderada, aunque

persistían riesgos potenciales que podrían afectar el desarrollo a largo plazo. Asimismo, se identificaron regulaciones políticas que la población consideraba desfavorables, y que, en términos de gobernanza y normativa, obstaculizaban el crecimiento económico de la región.

La capacitación laboral y la tecnología

acompañada de equipamiento, obtuvieron las valoraciones promedio más bajas, lo que evidenció una deficiencia y un reto considerable para la competitividad económica del área. Los temas de investigación y desarrollo se encontraron con una percepción menor a todos los factores dentro de la tabla, la baja inversión en investigación y desarrollo (I + D) debe ser revertida en el mediano y largo plazo para una modernización económica y tecnológica mejorando la calidad de vida, puesto que, a pesar de todos los índices de los factores, la población determinó que se encuentran entre una calidad de vida baja y aceptable.

Para explicar la mayor parte de la variabilidad de los datos (ver Tabla 2), se

encontró que los tres primeros componentes extraídos explicaron la mayor parte de la varianza en los datos (76,3%). El análisis de los componentes principales se dio por válido para este conjunto de datos, dado el resultado positivo en las pruebas estadísticas y permitiendo así identificar los patrones significativos y reducir la dimensionalidad de los datos sin perder demasiada información. Además, la decisión de retener 3 componentes se sustentó observando una disminución notable en la cantidad de varianza explicada por los componentes restantes evitando otros factores adicionales que aportan poca información.

Tabla 2
Varianza total explicada

Comp.	Auto-valores iniciales			Sumas de cargas al cuadrado de la extracción			Sumas de cargas al cuadrado de la rotación		
	Total	% var.	% acum.	Total	% var.	% acum.	Total	% var.	% acum.
1	3.690	46.127	46.127	3.690	46.127	46.127	2.409	30.119	30.119
2	1.336	16.699	62.826	1.336	16.699	62.826	1.897	23.708	53.827
3	1.080	13.497	76.323	1.080	13.497	76.323	1.800	22.497	76.323
4	0.540	6.751	83.075						
5	0.455	5.687	88.762						
6	0.427	5.332	94.094						
7	0.316	3.952	98.046						
8	0.156	1.954	100.000						

Nota: Método de extracción: Análisis de componentes principales. Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo: 0.779. Prueba de esfericidad de Bartlett: Aprox. Chi-cuadrado = 70.019, Sig. 0.000.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

El análisis posterior permitió identificar tres componentes (ver Tabla 3). El primero, destacó la importancia de la seguridad y estabilidad política y económica junto con el factor de retención de talento y, el valor y significado cultural. El segundo, se enfocó en las redes de colaboración respecto al

capital social y redes, la gestión de riesgos y el estado de conservación de sus recursos arqueológicos. El tercero, se centró en la regulación y políticas públicas en el entorno empresarial y la tecnología y equipamiento respecto a capacidades productivas.

Tabla 3
Matriz de componente rotado

	Componente		
	1	2	3
Retención del talento	0.920	0.101	0.161
Seguridad y estabilidad	0.893	0.262	0.092
Valor y significado cultural	0.744	0.268	0.278
Redes de colaboración	0.182	0.796	0.324
Gestión de riesgos	0.203	0.778	-0.332
Conservación de recursos arqueológicos	0.223	0.690	0.353
Regulación y políticas públicas	0.114	0.174	0.832
Tecnología y equipamiento	0.273	0.020	0.810

Nota: Método de extracción: análisis de componentes principales. Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

El análisis SEM en la Figura I, reveló que la retención del talento y la seguridad y estabilidad fueron los factores más influyentes en el modelo, con cargas factoriales de 0.76 en ambos casos, lo que indicó que estos elementos fueron percibidos como aspectos importantes para el desarrollo económico y

social en la región. Dentro de las variables que se consideraron para el factor 2 se identificó que, las redes de colaboración son los aspectos para considerar debido a su alta relación con el factor (0.81) junto con la conservación de recursos arqueológicos.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Figura I: Modelo de ecuaciones estructurales (SEM)

Sin embargo, la gestión de riesgos en cuanto a estabilidad política y económica se encuentra en una relación débil con el factor producto de la baja gestión de riesgos percibidos por los pobladores. Estos resultados se mostraron como una señal de que el distrito valora altamente la preservación de su patrimonio y la colaboración interinstitucional para promover un desarrollo sostenible. El factor 3, estuvo considerado con relaciones entre moderada y alta entre el entorno empresarial y las capacidades productivas reflejadas por la regulación y políticas públicas y la tecnología y equipamiento. Además, se encontró que las correlaciones entre los factores no son independientes entre sí y la existencia de una relación moderada entre los factores construidos.

El potencial económico en el distrito de Magdalena-Perú está identificado en los factores presentados; sin embargo, es necesario implementar una serie de estrategias orientadas al fortalecimiento institucional y la mejora de capacidades locales. Por ello, la retención del talento humano y la seguridad y estabilidad deben ser priorizadas mediante políticas que fomenten la creación de empleos de calidad, así como programas de capacitación y desarrollo de habilidades donde se mejoren las condiciones laborales y se mantenga el capital humano dentro del distrito y se evite la fuga de estos a áreas externas en busca de mejores oportunidades.

También es precisa la potenciación de las redes de colaboración entre las instituciones locales para la elaboración de alianzas estratégicas que tengan como actores a la parte pública y privada, incentivando así la creación de sinergias que faciliten el desarrollo sostenible. El distrito cuenta con alto potencial cultural, por lo que se debe integrar su preservación en la planificación económica a largo plazo mediante un enfoque de desarrollo turístico sostenible basado en el patrimonio cultural como una alternativa de motor de crecimiento.

En la investigación se corroboraron los hallazgos de diversos autores en relación con los factores del potencial económico, donde Pérez et al. (2021) determinaron que la planificación

es un punto importante a considerar para fomentar el crecimiento económico porque una estructura adecuada permite un desarrollo más eficiente y equitativo, lo cual coincide con lo planteado por Sansores y Navarrete (2018), quienes enfatizaron la equidad del crecimiento, un aspecto que también fue observado en los resultados de la investigación, donde variables como la seguridad y la estabilidad política, acompañadas de la retención del talento, son temas importantes para promover el desarrollo económico.

La actividad emprendedora junto con el capital humano capacitado fue destacada como un factor importante por Soria-Barreto et al. (2021); y, Peña et al. (2021), lo cual también se reflejó en la presente investigación, puesto que la capacitación laboral y la retención del talento fueron puntos identificados como áreas de oportunidad significativas para el crecimiento económico.

Además, se confirmó la relevancia del componente ambiental en el crecimiento económico, tal como señalan Vicente y Ruiz (2001), quienes evidenciaron que la explotación de recursos se justifica con el uso de las tecnologías avanzadas, por lo que Meza y Laura (2023) mencionaron que los costos de producción de dichas tecnologías deben ser considerados, al igual que en la presente investigación. Por otra parte, Soto-Muciño et al. (2018); y, Maguiña-Maza et al. (2021), sustentaron que los mercados deben diversificarse más allá de los entornos rurales, algo que, de manera semejante, los datos obtenidos en la presente investigación también respaldan cuando se identificó la necesidad de acceso a mercados nacionales como un factor importante; así mismo, en la esfera turística se encontró que la innovación es un eje importante a considerar, concordando con lo propuesto por Arias y Caro (2023), quienes sostienen relevancia en innovación mediante investigación y desarrollo.

Conclusiones

Los factores determinantes del potencial

económico con los que cuenta el distrito de Magdalena en Perú se identificaron y consideraron dentro de un rango medio, indicando una percepción moderada; sin embargo, hay elementos críticos que se tienen que reforzar, como la investigación y el desarrollo, puesto que son motores de la competitividad económica a través del conocimiento y la adopción de nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia en procesos locales.

Se han identificado los principales factores que resultan más significativos para el distrito, siendo uno de ellos la preservación y conservación de recursos arqueológicos y el valor del significado cultural mediante una cooperación para promover el turismo, fortaleciendo el tejido social y generando oportunidades de crecimiento económico alineadas con la sostenibilidad a largo plazo.

El distrito presentó un déficit en la inversión en capital humano y tecnológico, en retención del talento humano e infraestructura, limitando la competitividad y capacidad del distrito para integrarse de manera efectiva en mercados más amplios en un entorno económico dinámico y resiliente.

El presente estudio aporta una visión integral y contextualizada del potencial económico del distrito, identificando los factores que limitan y potencian su desarrollo. A través de un enfoque metodológico riguroso, se logró revelar la influencia crítica de variables como la retención del talento, la seguridad política, la colaboración interinstitucional y la regulación pública en la configuración de un entorno económico favorable. Este análisis permitió establecer una base empírica sólida para la toma de decisiones estratégicas orientadas al fortalecimiento de capacidades locales, planificación sostenible y gestión eficiente de los recursos.

Entre las principales limitaciones de esta investigación se encuentra el alcance geográfico, puesto que el estudio se centró exclusivamente en el distrito de Magdalena, lo que restringe la generalización de los resultados a otros contextos regionales o nacionales. Además, al tratarse de un diseño

transversal, los datos capturan una realidad específica en el tiempo. Por último, el número de variables estudiadas fue acotado, por lo que es probable que existan otros elementos estructurales o externos que también incidan en el potencial económico y que no fueron considerados en este análisis.

A partir de los hallazgos obtenidos, futuras investigaciones podrían ampliar el enfoque territorial, replicando la metodología en distritos con características socioeconómicas similares para realizar análisis comparativos y generar propuestas regionales integradas. Así mismo, se recomienda profundizar en estudios longitudinales que permitan observar la evolución de los factores económicos en el tiempo, en especial en relación con la inversión en investigación y desarrollo, el fortalecimiento del capital humano y la innovación tecnológica.

Referencias bibliográficas

- Arias, V., y Caro, N. P. (2023). Factores determinantes de la innovación en el sector manufacturero de la provincia de Córdoba, Argentina. *Contaduría y Administración*, 69(4), e470. <https://doi.org/10.22201/fca.24488410e.2024.4796>
- Belderbos, R., Benoit, F., y Derudder, B. (2022). World city innovation and service networks and economic growth. *Papers in Regional Science: The Journal of the Regional Science Association International*, 101(4), 979-1000. <https://doi.org/10.1111/pirs.12687>
- Bin, G. (2024). Evaluating the mitigating potential of tourism on economic growth-induced ecological footprint: Insights from Asian countries. *Heliyon*, 10(21), e38603. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e38603>
- Chávez, K. J., Alderete, J. J., Rosas-Prado, C., y Urbina, M. (2023). Emprendimiento

- peruano: Factores e intervenciones que facilitan su desarrollo. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXIX(2), 483-495. <https://doi.org/10.31876/rsc.v29i2.39990>
- Chen, Y., y Tang, J. (2024). The impact of economic growth targets on the level of green development-A perspective on officials' promotion incentives and environmental regulations. *Journal of Environmental Management*, 368, 122056. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2024.122056>
- Cheng, M., Meng, Y., y Zhang, M. (2024). Blessing or bane: The absence of a leader, political selection, and economic growth. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 227, 106721. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2024.106721>
- Danish, Khan, S., y Haneklauss, N. (2023). Sustainable economic development across globe: The dynamics between technology, digital trade and economic performance. *Technology in Society*, 72, 102207. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2023.102207>
- Duche-Pérez, A. B., Gutiérrez-Aguilar, O. A., y Vera-Revilla, C. Y. (2025). Estrategias y dinámicas del desarrollo económico y el comercio internacional: Perspectivas teóricas, políticas y proteccionistas. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXXI(E-11), 17-34. <https://doi.org/10.31876/rsc.v31i.43982>
- Escobar, A., Velandia, G., Hernández-Fernández, L., Navarro, E., Crissien, T., y Silva, J. (2019). Factorial Analysis in the Intellectual capital's dimensions on micro, small, and medium-sized export enterprises. *Procedia Computer Science*, 160, 567-572. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.11.046>
- Fabozzi, F. J., Focardi, S., Ponta, L., Rivoire, M., y Mazza, D. (2022). The economic theory of qualitative green growth. *Structural Change and Economic Dynamics*, 61, 242-254. <https://doi.org/10.1016/j.strueco.2022.02.005>
- Garg, S., Mittal, S., y Garg, A. (2024). Navigating the path for economic resilience and sustainable economic growth: Empirical insight from G-20 nations. *Sustainable Futures*, 8, 100338. <https://doi.org/10.1016/j.sfr.2024.100338>
- Hajilary, N., Shahi, A., y Rezakazemi, M. (2018). Evaluation of socio-economic factors on CO2 emissions in Iran: Factorial design and multivariable methods. *Journal of Cleaner Production*, 189, 108-115. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.04.067>
- Hasan, M. M., Sayem, M. A., y Sajjad, B. M. (2024). Resolving the Paradox: How mobile money drives economic growth through financial inclusion. *Heliyon*, 10(19), e38755. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e38755>
- Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI (2022). *Perú: Proyecciones de Población Total según Departamento, Provincia y Distrito, 2018–2022*. (Boletín Especial No. 27). INEI. <https://n9.cl/eqb5o>
- Jiménez, F. (2011). Producto potencial, fuentes del crecimiento y productividad en la economía peruana (1950-2008). *El Trimestre Económico*, 78(312), 913-940. <https://doi.org/10.20430/ete.v78i312.53>
- Kuang, H., Liang, Y., Zhao, W., y Cai, J. (2023). Impact of natural resources and technology on economic development and sustainable environment – Analysis of resources-energy-growth-environment linkages in BRICS. *Resources Policy*, 85(Part B), 103865. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.103865>

- Labarca, N. J., y Panchana, A. M. (2022). Crecimiento económico en América Latina: Algunos determinantes desde la perspectiva austriaca. *Revista de Ciencias Sociales (Vè)*, XXVIII(1), 216-233. <https://doi.org/10.31876/rcs.v28i1.37686>
- Larrán, M., García-Borbolla, A., y Giner, Y. (2010). Factores determinantes del racionamiento de crédito a las pymes: un estudio empírico en Andalucía. *Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa*, 16(2), 63-82. [https://doi.org/10.1016/s1135-2523\(12\)60112-9](https://doi.org/10.1016/s1135-2523(12)60112-9)
- Ma, J., Shang, Y., y Liang, Z. (2024). National central cities, technological innovation, and Economic Growth. *Finance Research Letters*, 67(Part B), 105890. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2024.105890>
- Mac-Veigh, A. (1969). Potential economic development of the south-east region of the province of Almeria based on the installation of a dual-purpose desalination plant. *Nuclear Desalination*, 225-238. <https://www.osti.gov/biblio/4760895>
- Maguiña-Maza, R. M., Francisco, S. C., Pando, G. L., Sessarego, E., Chagray, N. H., Pujada, H. N., y Airahuacho, F. E. (2021). Agronomic, productive, nutritional and economic potential of four forage maize genotypes. *Ciencia Tecnología Agropecuaria*, 22(3), e1931. https://doi.org/10.21930/rcta.vol22_num3_art:1931
- Meza, W. A., y Laura, R. E. (December 4-6, 2023). Determinant Factors to Increase Productivity and Reduce Costs of Limeño Farmers. *Proceedings of the LACCEI international Multi-conference for Engineering, Education and Technology*, 553(3), 15-28. <https://doi.org/10.18687/LEIRD2023.1.1.534>
- Neme, O., Valderrama, A. L., y Chiatchoua, C. (2021). Determinants of productive water consumption and effects on economic activity in Mexico. *Economía, Sociedad y Territorio*, 21(66), 505-537. <https://doi.org/10.22136/est20211659>
- Nigatu, T., Degoma, A., y Tsegaye, A. (2024). Green practices and economic performance: Mediating role of green innovation in Ethiopian leather, textile, and garment industries—An integrated PLS-SEM analysis. *Heliyon*, 10(15), e35188. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e35188>
- Ochi, A., y Saidi, A. (2024). Impact of governance quality, population and economic growth on greenhouse gas emissions: An analysis based on a panel VAR model. *Journal of Environmental Management*, 370, 122613. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2024.122613>
- Peña, D., Grisales, M., Navas, G., y Chávez, A. (2021). Factores económicos y financieros determinantes en nuevas inversiones en la asociación artesanal Conferib de la ciudad del Puyo. *Universidad & Sociedad*, 13(S1), 469-477. <https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2060>
- Pérez, J. M., Chavarría, C., y Morán-Álvarez, J. C. (2021). Determinants of the potential economic development of the municipalities of Sevilla 2007-2012. *Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa*, 31(1), 104-127. <https://doi.org/10.46661/revmetodoscuanteconempresa.4280>
- Qamruzzaman, M., y Karim, S. (2024). Green energy, green innovation, and political stability led to green growth in OECD nations. *Energy Strategy Reviews*, 55, 101519. <https://doi.org/10.1016/j.esr.2024.101519>
- Ren, W., Zhang, Z., Wang, Y., Yang, Z., Ma, D., y Li, Y. (2024). The household resource efficiency and

- its economic determinants in China: A DEA and dynamic panel model. *Journal of Cleaner Production*, 451, 142134. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.142134>
- Reyes-Ortiz, G., y Martin-Fiorino, V. (2025). Fundamentos del desarrollo económico-social sostenible, crecimiento y política económica. Perspectiva desde países emergentes. *Revista de Ciencias Sociales (Vé)*, XXXI(E-12), 34-50. <https://doi.org/10.31876/rcs.v31i.44550>
- Romer, P. M. (1990). Endogenous technological change. *Journal of Political Economy*, 98(5, Part 2), 71-102. https://web.stanford.edu/~klenow/Romer_1990.pdf
- Ruiz, C., Pérez, R., Millán, R., y Nieto, J. M. (2017). Estudio preliminar del depósito de fosfoyesos de Huelva como fuente potencial de elementos de interés económico. *Geogaceta*, 62(1), 103-106. https://sge.usal.es/archivos/geogacetas/geo62/geo62_26.pdf
- Sandrea, M., Boscán, M., y Romero, Y. (2006). Factores económico-financieros determinantes de las decisiones de inversión privada en el sector. *Telos*, 8(2), 321-338. <https://ojs.urbe.edu/index.php/telos/pt/article/view/2685>
- Sansores, E. A., y Navarrete, J. E. (2018). Crecimiento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa: un análisis de los factores determinantes. *Revista Venezolana de Gerencia*, 23(81), 163-179. <http://www.produccioncientifica.luz.edu.ve/index.php/rvg/article/view/23474>
- Solow, R. M. (1956). A contribution to the theory of economic growth. *Quarterly Journal of Economics*, 70(1), 65-94. <https://doi.org/10.2307/1884513>
- Soria-Barreto, K., Rueda, J. F., y Ruiz, R. R. (2021). Analysis of determining factors of entrepreneurship in Chile and Colombia. *Revista Venezolana de Gerencia*, 26(5), 459-477. <https://doi.org/10.52080/rvgluz.26.e5.30>
- Soto-Muciño, L. E., Reyes-Reynoso, R., y Elizarraras-Baena, R. (2018). Factores determinantes para el desarrollo económico de las organizaciones rurales. *Revista de Estrategias del Desarrollo Empresarial*, 4(12), 1-14. https://www.ecorfan.org/spain/researchjournals/Estrategias_del_Desarrollo_Empresarial/vol4num12/Revista_de_Estrategias_del_Desarrollo_Empresarial_V4_N12_1.pdf
- Temel, S., y Forsman, H. (2022). Growth and innovation during economic shocks: A case study for characterising growing small firms. *Scandinavian Journal of Management*, 38(4), 101220. <https://doi.org/10.1016/j.scaman.2022.101220>
- Temitope, T., Adewale, A., Bob, O., y Kolawole, K. (2022). The moderating role of environmental-related innovation and technologies in growth-energy utilization nexus in highest-performing eco-innovation economies. *Technological Forecasting and Social Change*, 183, 121953. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.121953>
- Ullah, R., Richardson, C., y Salamzadeh, Y. (2022). Spurring competitiveness, social and economic performance of family-owned SMEs through social entrepreneurship; a multi-analytical SEM & ANN perspective. *Technological Forecasting and Social Change*, 184, 122047. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.122047>
- Velandia, G., Escobar, A., Navarro, E., Archivol, W., y Ramírez, B. (2022). Structural dimensions of knowledge management: factorial analysis in exporting industrial SMEs.

- Procedia Computer Science*, 203, 491-495. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.07.068>
- Vicente, M. A., y Ruiz, M. (2001). Factores determinantes de la integración de la variable medio ambiente en los planteamientos de la economía de la empresa y el marketing. *Cuadernos de Gestión*, 1(2), 71-84. <https://ojs.chu.us/index.php/CG/article/view/19232>
- Villaroel, A. V., y Jordán, J. J. (2023). Factores determinantes para el desarrollo de las bolsas de valores en Latinoamérica. *Revista de Investigación & Desarrollo*, 23(2), 5-22. <https://www1.upb.edu/revista-investigacion-desarrollo/index.php/id/article/view/282>
- Wang, S., Huang, G. H., y Veawab, A. (2013). A sequential factorial analysis approach to characterize the effects of uncertainties for supporting air quality management. *Atmospheric Environment*, 67, 304-312. <https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2012.10.066>
- Yang, P., Liu, X., Hu, Y., y Gao, Y. (2022). Entrepreneurial ecosystem and urban economic growth-from the knowledge-based view. *Journal of Digital Economy*, 1(3), 239-251. <https://doi.org/10.1016/j.jdec.2023.02.002>
- Ye, M., y Zeng, W. (2024). Government innovation preferences, institutional fragility, and digital economic development. *Economic Analysis and Policy*, 81(1), 541-555. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2023.12.023>
- Zhang, Z., Xu, Z., y Ding, Y. (2023). Do economic growth target constraints affect firm innovation? *Economic Analysis and Policy*, 78, 373-388. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2023.03.018>
- Zhu, J. (2024). Confucian culture, public education expenditure, and economic growth. *Journal of Asian Economics*, 95, 101827. <https://doi.org/10.1016/j.asieco.2024.101827>
- Zhu, L. (2024). Towards the sustainable financial management in green economic growth through big data technology innovation; Case study in China. *Heliyon*, 10(19), e35517. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e35517>